

KIBER HUQUQINING FUNDAMENTAL TAMOYILLARI

Bibiliya Axmadjonovna Saidboboyeva

bsaidbabaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14749047>

Bugungi kunda insonlarni barcha sohalarda o'zining faol ishtiroki bilan qamrab olgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tomonidan kelib chiquvchi kibertahdidlardan himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi va bu o'z navbatida kiber huquq sohasining paydo bo'lishiga zamin yaratdi.

Aholi orasida virtual huquqiy munosabatlarning kelib chiqishi, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanib borishi, axborot xavfsizligini ta'minlash zarurati, raqamli iqtisodiyotga bo'lgan ehtiyoj hamda intellektual mulk huquqini himoya qilishning zaruriyati, umuman olganda yangi munosabatlarni paydo bo'lishi -axborotlashtirish, axborot resurslari va axborot tizimlaridan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga hamda himoya qilishga qaratilgan huquq sohasining vujudga kelishiga sabab bo'ldi.

Kiber huquqi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u 1990-yillarda kiberfazodagi huquqiy muammolarni hal qilish zaminida yuzaga kelib, kiber huquq onlayn maxfiylik, raqamli shartnomalar, kiberjinoyatchilikva kontent tartibga solish kabi masalalarni qamrab oladi. Ushbu sohaning rivojlanishida 1996-yildagi G.Smitning "Internet qonuni va tartibga solish" hamda AQSH Telekommunikatsiyalar to'g'risidagi qonunlari muhim ta'sir ko'rsatgan. 2000-yillar boshlariga kelib, raqamli masalalarni qamrab olgan milliy kiberhuquq qonunlari keng tarqaldi, elektron tijorat o'sishi natijasida raqamli tranzaksiyalar uchun ixtisoslashtirilgan content platformalari yaratildi.

Kiber huquqi mazkur sohadagi munosabatlarning huquqiy tartibga solishni va uning himoyasini ta'minlash, shuningdek, sohadagi jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va manfaatlarini ta'minlashni nazarda tutadi.

Kiber huquq munosabatlarini tartibga solishda qator xalqaro hujjatlar bo'lib, ular o'z navbatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari (keying o'rinlarda - BMT hujjatlari), xalqaro tashkilotlarning hujjatlari, xalqaro darajadagi konferensiya va uchrashuvlar natijasi bo'yicha tuzilgan hujjatlar hamda har bir davlatning milliy darajadagi hujjatlariga bo'linadi.

BMT qator rezolyutsiyalari natijasida axborot xavfsizligini umumiy baholash va ishlab chiqish, axborot jamiyatini shakllantirish hamda global axboprot va telekommunikatsiya tizimlari xavfsizligini mustahkamlashda xalqaro huquqning ustuvorligini ta'minlash, shu bilan birga yuqoridagilar xalqaro huquqiy hamkorlikning asosiy e'tiborli nuqtalari ekanligini ko'rsatadi.

Xalqaro mintaqaviy hamkorlik sohasidagi Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHHT) hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) tomonidan qabul qilinganqator hujjatlar ham bugungi kunda mazkur soha rivojiga salmoqli ravishda ta'siri ko'rsatib kelmoqda. Jumladan, SHHTning "Xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash sohasida hamkorlik to'g'risidagi kelishuvi" axborot-kommunikatsiyalar sohasini tartibga solishda samarali mexanizm sifatida e'tirof etiladi.

Mazkur kelishuv o'zida xalqaro xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi asosiy tahdidlar, hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, hamkorlikning umumiy prinsiplari, hamkorlikning asosiy shakllari va mexanizmlari, axborotning himoyasi, moliyaviy manbalar, boshqa xalqaro shartnomalarga munosabat va nizolarni o'zaro hal qilish masalalariga chuqur to'xtalgan.

Shu bilan birga, Yevropa Kengashining "Kiberjinoyatchilik to'g'risidagi Konvensiyasi" (Budapesht konvensiyasi) ham kompyuter axboroti sohasida milliy darajada amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarga, kiberjinoyat turlari va ular uchun javobgarlik hamda jazo turlari, qidiruv harakatlarining ayrim protsessual xususiyatlariga to'xtalib o'tadi.

Hozirgi kunda, Budapesht konvensiyasiga ko'ra, kompyuter ma'lumotlari va tizimlarining maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligiga qarshi jinoyatlar, kompyuter bilan bog'liq huquqbuzarliklar, ma'lumotlar tarkibidagi huquqbuzarliklar, mualliflik huquqi va turdosh huquqlarning buzilishi bilan bog'liq huquqbuzarliklar kabi jinoyat turlari ajratilmoqda va Konvensiya ishtirokchilarining har biri ushbu hujjat qoidalarida keltirilgan vakolatlar va tartiblarni belgilovchi milliy qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish zaruriyati belgilangan.

Ayni vaqtda O'zbekistonda ham mazkur soha himoyasida qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda, xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-apreldagi O'RQ-764-son "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuni, shuningdek, amaldagi O'zbekiston Respublikasining jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunchiliklari mazkur sohada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy muammolarning yechimi va himoyasini nazarda tutadi.

Shu bilan birga, mamlakatimizda so'nngi yillarda kiber huquqiga oid aholi bilimini oshirish ishlari, shuningdek, mazkur sohadagi yetuk kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor berib kelinmoqda.

Xususan, 2025-yilning sentabr oyidan Raqamli texnologiyalar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmatining Cyber University davlat universitetini tashkil qilish

taklifini davlat rahbari tomonidan ma'qullandi. Universitet axborotni himoya qilish, axborot va kiberxavfsizlik, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellect va robototexnika sohalarida kadr tayyorlashi belgilangan.

Foydalanilgan adbiyotlar ro'yxati:

1. G.Gulyamov, I.Rustambekov. "Kiber- huquq" – yangi kompleks huquq sohasi sifatida /O'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 2020. – Б.28-33/
https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/1876
2. R. Shakurov , M.Vohidov "Kiber huquq-huquq sohasi sifatida"/
Risola/2022
3. Salayev N.S., Ro'ziyev R.N.Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar. Monografiya // TDYU, 2018. – 139
6/<https://drive.google.com/file/d/1s9aE12c9uM1whNXXvjYFhUaNBEzBro0q/v>

